

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

ГРЯЗЕВА М.С.,
старший преподаватель кафедры финансов;

ГАВРИЛОВА О.А.,
студент ОП «Бакалавриат»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье рассмотрены особенности финансового планирования на предприятии в условиях его экономической нестабильности. Выделены основные проблемы и представлены пути их решения.

Ключевые слова: финансовое планирование, экономический кризис, ресурсы

THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL PLANNING AT AN ENTERPRISE IN CONDITIONS OF ITS ECONOMIC INSTABILITY

GRYAZEVA M.S.,
Senior Lecturer
Department of Finance;

GAVRILOVA O.A.,
Student of OP «Bachelor's degree»
Faculty of Finance and Economics
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article examines the features of financial planning at an enterprise in conditions of its economic instability. The main problems are identified and ways to solve them are presented.

Keywords: financial planning, economic crisis, resources

Постановка задачи. Необходимо определить приоритетные направления развития бизнеса, чтобы эффективно использовать

финансовые ресурсы. Одним из ключевых аспектов финансового планирования в таких условиях является умение прогнозировать будущую прибыльность. Это требует анализа текущей экономической ситуации, изучения факторов, которые могут повлиять на рынок и конкурентоспособность предприятия.

Предприятия должны анализировать свои затраты, оптимизировать бизнес-процессы и искать возможности для снижения расходов. Это может включать обновление технического оснащения, пересмотр условий с поставщиками или реорганизацию производства.

Анализ последних исследований и публикаций. Рассмотрению вопросов финансового планирования в условиях экономической нестабильности посвящено большое количество работ как зарубежных, так и отечественных авторов, среди которых следует выделить: Ахмедов Р. Р., Грязева М. С., Коноваленко Н. В., Князев В.Г., Шеремет, А. Д., Пансков В. Г., Габдуллина, Г. К., Баранов С. В., Гранберг А. Г., Замятина Н. Ю., Кузнецова О. В. и др. Анализ последних исследований и публикаций позволяет выделить несколько стратегий и рекомендаций, которые помогут предприятию эффективно планировать свои финансы в условиях нестабильности.

Актуальность исследования. Финансовое планирование на предприятии в условиях экономической нестабильности является актуальной темой современного бизнеса. Во время экономической нестабильности предприятия сталкиваются с различными вызовами и неопределённостью, которые могут существенно повлиять на их финансовое положение и устойчивость.

Цель статьи – изучить особенности финансового планирования на предприятии и порядок действий в условиях экономического кризиса.

Изложение основного материала исследования. Финансовое планирование как инструмент управления финансами организаций отличается разнообразием форм и показателей, отражающих многообразие форм собственности, различия в видах и способах ведения бизнеса. Связано это, с одной стороны, с желанием предотвратить возможные ошибки в финансовой деятельности, а с другой – с тем, чтобы использовать все возможности для получения прибыли.

Финансовое планирование – это процесс определения и организации финансовых ресурсов предприятия с целью достижения поставленных целей. В условиях экономической нестабильности финансовое планирование становится ещё более важным, так как позволяет предприятию управлять своими финансами более эффективно и адаптироваться к изменяющимся условиям [5].

Финансовые кризисы, инфляция, внешние экономические факторы и т.д. могут оказать серьёзное влияние на финансовое положение предприятия. В таких условиях стратегическое планирование и прогнозирование финансового состояния становятся необходимыми для минимизации рисков и обеспечения устойчивого развития предприятия [1]. Одной из основных задач финансового планирования является управление финансовыми ресурсами предприятия и принятие правильных решений в условиях непредсказуемости внешней среды.

В условиях кризиса возникает ряд проблем, которые затрудняют эффективное финансовое планирование, такие как:

- непредсказуемость финансовых рынков. В ситуации, когда экономическая нестабильность приводит к частым колебаниям валютного курса, инфляции и другим факторам, планирование бизнеса становится сложным. Предприятие должно учитывать не только текущие финансовые условия, но и прогнозировать возможные изменения, чтобы избежать потерь [4];

- ограниченность доступных финансовых ресурсов. Экономическая нестабильность может привести к снижению продаж, сокращению доходов и увеличению расходов на различные виды деятельности, такие как оплата труда сотрудников, аренда помещений и закупка сырья. В таких условиях предприятие может оказаться ограничено в доступе к необходимым финансовым ресурсам для выполнения своих планов [4];

- возможность неправильной оценки рисков. Риски для предприятия могут быть высокими и меняться на протяжении времени. Неправильная оценка этих рисков может привести к неправильному распределению финансовых ресурсов, что далеко не всегда способствует устойчивому развитию бизнеса [4];

- необходимость адаптации финансовых планов. Предприятие должно быть готово быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Это может означать пересмотр бюджета, изменение

стратегии расходов или поиск альтернативных финансовых решений. Однако такие изменения могут быть сложными и требовать дополнительных затрат и усилий [4].

Решение этих проблем требует от предприятия усиленной работы в области финансового планирования. Чёткое видение текущих и будущих финансовых условий, гибкость в адаптации планов, постоянный мониторинг рынка и правильная оценка рисков – основные аспекты, которые необходимо учитывать.

Проблемы финансового планирования на предприятии могут быть вызваны непредсказуемостью рынка, ограниченностью доступных ресурсов, неправильной оценкой рисков и необходимостью адаптации планов. Предприятию следует активно работать над выявлением, анализом и решением этих проблем для обеспечения стабильного и эффективного финансового планирования [3].

Следует учитывать возможные изменения в макроэкономической ситуации и анализировать их влияние на предприятие. Это позволит своевременно реагировать на изменения и принимать правильные финансовые решения.

Предприятие должно иметь достаточные финансовые резервы для покрытия операционных расходов и преодоления временных трудностей. Необходимо искать новые источники финансирования, такие как привлечение инвестиций или кредитование, чтобы обеспечить устойчивое функционирование бизнеса.

Для поиска новых источников финансирования и обеспечения устойчивого функционирования бизнеса можно рассмотреть следующие подходы:

1. Вы можете обратиться к инвесторам, включая венчурные капиталовложения, частные инвестиции, инвестиции от бизнес-ангелов или институциональных инвесторов. Для этого можно использовать различные платформы и сервисы, специализирующиеся на привлечении инвестиций, а также найти совместные предприятия или партнёров, которые могут быть заинтересованы в финансировании вашего бизнеса.

2. Ещё один способ обеспечить финансирование – обратиться в банк или другую финансовую организацию для получения кредита. При этом необходимо разработать бизнес-план и подготовить информацию, необходимую для оценки финансовой устойчивости бизнеса.

3. Многие страны имеют государственные программы по финансированию и поддержке малых и средних предприятий. Исследуйте возможности получения грантов, субсидий, льготных кредитов или других форм государственной поддержки.

4. Оцените возможность использования собственных средств, снижение издержек, оптимизацию процессов или реорганизацию финансовых потоков внутри компании.

5. Платформы краудфандинга могут помочь вам собрать необходимую сумму денег от большого числа людей, заинтересованных в вашем проекте или бизнесе. Краудлендинг, в свою очередь, предлагает возможность получить финансирование через пиринговую сеть – непосредственно от частных инвесторов.

6. Многие предпринимательские ассоциации и акселераторы предоставляют финансовую поддержку и консультации для развития бизнеса. Рассмотрите возможность обратиться к таким организациям для получения финансовой помощи и дополнительных ресурсов.

Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, и выбор определённой стратегии финансирования должен быть основан на анализе определённой ситуации и потребностях конкретного бизнеса.

В условиях экономической нестабильности предприятие должно быть готово к неожиданным ситуациям и иметь возможность быстро реагировать на них. Это включает в себя анализ возможных рисков и разработку стратегий по их минимизации.

В одной из своих работ Баранов С. В. подчеркнул, что финансовое планирование позволяет предприятию эффективно управлять финансовыми ресурсами, адаптироваться к переменам во внешней среде и минимизировать возможные риски. Для успешного функционирования в нестабильных условиях необходимо уметь прогнозировать и планировать финансовую деятельность, а также быть готовым к различным сценариям развития событий.

Решение проблем финансового планирования на предприятии требует комплексного подхода. Важно анализировать финансовое состояние предприятия, разрабатывать долгосрочную стратегию, использовать инструменты управления кредитными рисками, эффективно управлять денежными потоками и контролировать

расходы [7]. Все эти меры позволят предприятию справиться с финансовыми проблемами и обеспечить устойчивое развитие в условиях экономической нестабильности.

Основные принципы, которые следует учитывать при финансовом планировании на предприятии в условиях экономической нестабильности:

1. Риск финансовых потерь возрастает. При финансовом планировании необходимо проводить анализ и оценку рисков, связанных с изменением рыночных условий, изменением курсов валют, политическими и финансовыми кризисами. Это позволит предприятию разработать планы действий для минимизации потерь и защиты финансовой устойчивости.

2. Необходимо разработать долгосрочные финансовые цели, которые позволят предприятию выжить и развиваться в сложных условиях. Это могут быть цели по сохранению ликвидности, увеличению прибыли, сокращению затрат и т.д. Постановка стратегических целей поможет предприятию сконцентрироваться на необходимых мерах для достижения финансовой устойчивости.

3. Одним из основных аспектов финансового планирования является формирование и контроль бюджета предприятия, он должен быть гибким, учитывая возможные изменения в доходах и расходах. Детальное планирование доходов и расходов позволит предприятию оптимизировать свои финансовые ресурсы и избегать необоснованных затрат [6].

4. Важно иметь разнообразные источники финансирования. Разделение рисков между разными источниками позволит предприятию снизить финансовую нагрузку в случае возникновения проблем. Например, предприятие может рассмотреть возможность получения займов, привлечение инвестиций, использование кредитных линий и т.д. [6].

5. Рекомендуются проводить регулярный мониторинг и анализ финансовых результатов, чтобы отслеживать выполнение планов и корректировать финансовую стратегию при необходимости. Анализ финансовых показателей позволит предприятию выявить проблемные области и принять меры для их решения.

Правильно разработанный и грамотно реализованный план позволит предприятию управлять своими финансами эффективно и сохранить финансовую устойчивость в сложных условиях [6].

Завершение финансового планирования для таких предприятий может принести ряд интересных выводов.

Во-первых, финансовое планирование в условиях экономической нестабильности должно быть гибким и подверженным постоянной корректировке. Вместо традиционного подхода, где планы строятся на основе прогнозированных данных, необходимо рассмотреть альтернативные сценарии и учесть возможные риски и неожиданные ситуации. Предприятие должно быть готово к любым возможным изменениям в экономической обстановке.

Во-вторых, финансовое планирование должно быть основано на детальном анализе финансовых показателей предприятия. В условиях экономической нестабильности, помимо традиционных показателей, таких как выручка, себестоимость производства и прибыль, необходимо уделять особое внимание показателям ликвидности, платёжеспособности и финансовой устойчивости. Анализ этих показателей поможет выявить проблемные места и разработать стратегию по их устранению [3].

В-третьих, управление денежными потоками является важным аспектом финансового планирования в условиях экономической нестабильности. Необходимо тщательно контролировать поступления денежных средств от клиентов, оптимизировать расходы и учитывать возможные задержки в платежах. Кроме того, поддержание достаточного уровня ликвидности и эффективное управление кредитами также являются важными аспектами финансового планирования.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В результате исследования были сделаны выводы о том, что:

1. Гибкость и адаптивность финансовых планов являются ключевыми факторами успеха в нестабильной экономической среде.

2. Детальный анализ финансовых показателей позволяет выявить проблемы и разработать эффективные стратегии по их решению.

3. Управление денежными потоками является одним из важных аспектов финансового планирования в нестабильных условиях. Контроль доходов и расходов, поддержание ликвидности

и эффективное управление кредитами становятся критически важными.

4. Составление альтернативных сценариев и учёт рисков помогают предупредить проблемы и принять меры по их предотвращению.

В условиях экономической нестабильности финансовое планирование на предприятии требует особого внимания к традиционным финансовым показателям, а также к другим аспектам, таким как ликвидность и управление денежными потоками [5]. Ключевым фактором успеха в такой ситуации является разработка гибких планов, учитывающих альтернативные сценарии и риски.

Антикризисная финансовая политика предприятия включает в себя диагностику финансово-экономического состояния, разработку учётной и налоговой политики, кредитной политики, политики управления оборотными средствами, дебиторской и кредиторской задолженностями, а также профилактику неплатёжеспособности и несостоятельности предприятий. Она является важной составляющей системы современного управления. Кризисные явления, сопровождающиеся неблагоприятными условиями, как правило, являются результатом неэффективного управления. Даже если предприятие было в удовлетворительном финансовом состоянии, при его ухудшении необходимо ввести антикризисное управление.

В статье были рассмотрены основные проблемы финансового планирования в условиях кризиса и пути их решения.

Список использованных источников

1. Габдуллина, Г. К. Понятие и сущность бюджетирования на предприятии, виды и содержание бюджетов / Г. К. Габдуллина, Ф. М. Зиннурова. – Текст : непосредственный // Современное общество и власть. – 2017. – № 2 (12). – С. 163-168.

2. Бердникова, Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Т. Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – Текст : непосредственный.

3. Грязева, М. С. Структура конкурентного потенциала предприятия: elibrary. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=ujtiio>. – Текст : электронный.

4. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования: монография / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. – Москва : Финансы и статистика, 2018. – 464 с. – Текст : непосредственный.

5. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа: монография / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 176 с. – Текст : непосредственный.

6. Сергеев, И. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии / И. В. Сергеев, А. В. Шипицын. – Москва : Финансы и статистика, 2018. – 288 с. – Текст : непосредственный.

7. Афендикова, Е. Ю. П. Влияние финансовых рисков на инвестиционную привлекательность предприятия / Е. Ю. Афендикова, А. П. Буцыка: eLibrary. – URL: <https://elibrary.ru/exffgy> - 2022. – Текст : электронный.

УДК 346.5/.7

DOI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОЛМАТОВА Г.Е.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и экономической безопасности;**

КАНЕЕВА И.И.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Рассмотрены нормативные и правовые акты Российской Федерации в сфере национальной и экономической безопасности, обосновывается необходимость усовершенствования правовой базы по вопросам обеспечения экономической безопасности как на уровне государства, так и на уровне субъектов предпринимательства.

***Ключевые слова:** национальная безопасность, национальная экономическая безопасность, экономическая безопасность субъектов предпринимательства*